

**CLUBE DE LETRAMENTO, HUMANIDADES E CIDADANIA (CLHC)
COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA ELZA IBRAHIM
MACAÉ-RJ**

Proponente: Naicon de Souza Brinco, professor do Colégio Municipal Professora Elza Ibrahim/Macaé, doutorando no Programa de Pós-graduação em História Social na Faculdade de Formação de Professores da UERJ (PPGHS/UERJ).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0889415523401712>

Documentos de Referência: Este projeto é uma adaptação à realidade local, dialogando com os projetos que já são desenvolvidos no colégio, das seguintes propostas e documentos disponibilizados pela *Escola das Adolescências-MEC: Escola das Adolescências Eixo 3 - Organização Curricular e Pedagógica; Clube de Humanidades e Cidadania Caderno de Inovação Curricular (CIC); Guia de recomendações curriculares e pedagógicas da Escola das Adolescências; Clube de Letramento em História para uma Escola das Adolescências*

Ano de escolaridade: Anos finais do ensino fundamental. Inicialmente pensado para classes do 8º ano, com potencial de adaptação.

Resumo Estendido

O Colégio Municipal Professora Elza Ibrahim, em sua cultura escolar, desenvolve o projeto *Liberdades, Heróis e Narrativas*, já discutido em eventos acadêmicos e publicado em e-book no *Canvas*. Foi elaborado no âmbito de minha pesquisa de doutorado do Programa de Pós Graduação em História Social da UERJ¹ dialogando com minha prática docente na escola da educação básica. A iniciativa tem como objetivo a reflexão e produção digital em diversas linguagens narrativas, destacando o protagonismo negro na História do Brasil em diferentes temporalidades. E têm se expandido para a aprendizagem de diferentes temporalidades pela mediação narrativa e do conceito de interseccionalidade, na leitura do passado histórico e do presente vivido.

A metodologia e referencial teórico tem uma perspectiva interseccional nas relações étnico-raciais, com abordagem interdisciplinar e fundamentada no protagonismo juvenil, na desnaturalização do presente, na apropriação das experiências históricas, na ampliação de horizontes de expectativas, no letramento histórico digital e na educação antirracista. Os resultados dessas produções já foram publicados em revistas científicas e anais de evento, conforme apresentamos nas referências bibliográficas.

¹ Orientado pela Profa. Dra. Maria Aparecida Cabral.

A partir dessas produções, os estudantes participaram de mesas e atividades em eventos do Movimento Negro Unificado (MNU), de encontros de alunos e professores escritores de Macaé e do Encontro da Resistência em Macaé na Igreja do Santana. Como reconhecimento desse percurso, a escola recebeu dois Selos de Escola Antirracista da Prefeitura de Macaé e um Selo de Escola Antirracista concedido pela Associação Nacional de Pesquisadores Negros (ABPN).

Além do engajamento no projeto *Liberdades, Heróis e Narrativas*, que a partir de 2026 passa a integrar o *Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania*, a cultura escolar é atravessada pela participação em olimpíadas e feiras científicas, com resultados que incluem a participação ativa, medalhas e pódios estaduais e nacionais.

Essa cultura olímpica está presente tanto nas áreas de Humanidades e Humanidades Digitais que oriento, vinculadas a este clube, quanto nas áreas de Robótica e Ciências da Natureza, ligadas ao projeto TecnoElza, orientada pela professora Laureliane Sales. Estes dois projetos mantêm diálogo permanente, trocas pedagógicas e trabalhos conjuntos, que a partir de suas áreas de conhecimento encontram aproximações.

A formação na *Especialização em Formação de Professores de História para uma Escola das Adolescências do Cead/UFPI e MEC* também atravessa a concepção deste projeto. Portanto, considerando a cultura escolar, o *Guia de Recomendações Curriculares do projeto Escola das Adolescências*, a formação continuada a qual participo da *Escola das Adolescências (UFPI-MEC)*, a *BNCC* e o *Caderno de Orientação Curricular de Macaé* apresentamos, neste documento, a proposta do Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania.

1- Introdução

Os clubes de letramento são parte dos Cadernos de Inovação Curricular (CIC) que dão centralidade na organização de tempos e espaços curriculares para potencializar o percurso formativo e a aprendizagem nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Tem o objetivo de:

- (i) Criar **espaços de inovação curricular**, que se apoiam no enriquecimento de formas conhecidas de organização curricular e pedagógica;
- (ii) **Reconstruir** formas de articulação entre teoria e prática;

- (iii) Obter apoio a partir da **mediação docente intencional**;
- (iv) Construir situações de ensino e aprendizagem que promovam mais **participação, protagonismo e autoria dos estudantes**;
- (v) **Ampliar** e oportunizar a **recomposição** de aprendizagens prioritárias;
- (vi) Contribuir com o **desenvolvimento integral dos estudantes** a partir de situações que impulsionam mais autonomia e participação.

De maneira geral, os clubes se conectam a essa perspectiva porque foram planejados de forma integrada e articulada com os componentes das Áreas do Conhecimento e, ao mesmo tempo, asseguram que o currículo reflita as necessidades e especificidades das adolescências e dos diferentes contextos brasileiros.

São formas de organização curricular que integram conhecimentos teóricos e desenvolvimento prático. Tornam o aprendizado mais significativo e instigante para os(as) adolescentes. Contribuem para a interrupção das defasagens e a recomposição de aprendizagens. São espaços para mediação pedagógica ativa. Promovem a presença pedagógica dos(as) professores(as). Encorajam situações de ensino e aprendizagem interativas e dinâmicas. Favorecem a continuidade e o desenvolvimento nos estudos e na trajetória educacional. São desenvolvidos com: Intencionalidade pedagógica; Participação ativa e engajamento dos(as) estudantes; Colaboração entre pares; Autoria e protagonismo; Autonomia no processo de aprendizagem.

Embora incentivem a participação ativa e o protagonismo dos(as) adolescentes dos, vale reforçar que os Clubes de Letramento são estruturados e orientados pelos(as) professores(as), assegurando alinhamento pedagógico e intencionalidade educativa. Essa diferença é importante de ser destacada, pois os(as) adolescentes estão vivenciando um período de experimentação de novas formas de participação, colaboração e interação com seus pares, além de começar a exercer sua autonomia de maneira mais consciente e assertiva

O Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania proposto neste documento são de 35 aulas para o 8º ano do ensino fundamental (podendo incluir os outros anos de escolaridade com adaptações e ajustes). São pontos centrais do Clube:

- (i) Organização a partir da análise de **narrativas biográficas** em suas relações com o contexto histórico de curta, média e longa duração. Com estruturas, processos e acontecimentos.

- (ii) Utilização de diferentes linguagens, especialmente com uso de mídias digitais, incluindo vídeos, podcast, quadrinhos, animações, memes, vídeos produzidos com

inteligência artificial a partir de roteiros escritos pelos alunos (uso do VEO 3 Flow Gemini), etc.

(iii) Participação em olimpíadas científicas de humanidades, como a Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB / ONHB-A) e a Olimpíada Brasileira de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (OBERERI). Em ambas a escola já possui tradição de participação, de medalhas com alunas integrando programas de iniciação científica do CNPQ.

(iv) Criação de **caderno de vivências** destinado aos estudantes

(v) Destaque para a evidência dada ao papel das **ações individuais e coletivas na construção dos processos históricos** e maneira como as narrativas pessoais se conectam a isso;

(vi) **Educação antirracista**, incluindo questões do racismo ambiental, desigualdades sociais e atravessamentos interseccionais.

(vii) Mobilização de **metodologias que acolhem as adolescências** em suas identidades em formação e **fornecem estratégias de desenvolvimento integral** enquanto reforçam habilidades relacionadas às humanidades.

2- Princípios Norteadores

1. Protagonismo do(a) estudante

Fomentar o protagonismo do(a) estudante ao trazê-lo(a) para o centro das práticas educativas, conectando-o(a) com seus anseios e estimulando sua autonomia para aprender e fazer escolhas. Reconhecer o protagonismo do(a) estudante na aprendizagem e na construção de seus projetos de vida, em uma perspectiva ética, considerando o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Aprendizagem para todos(as)

Acreditar no potencial dos(as) estudantes, cultivando altas expectativas de aprendizagem e reconhecendo que todos(as) são capazes de aprender. Há comprometimento com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos na BNCC, respeitando os diversos ritmos, com uso de metodologias que valorizam as necessidades específicas de cada aluno.

3.Desenvolvimento integral

Oferecer oportunidades intencionais e articuladas ao currículo para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional dos(as) estudantes.

4.Pertencimento, bem-estar e saúde

Instituir e fortalecer ambientes físicos e sociais seguros, saudáveis, protegidos e inclusivos. O currículo, as práticas pedagógicas e o modelo de gestão apoiam os aspectos físicos, socioemocionais e psicológicos da saúde e do bem-estar dos(as) estudantes e educadores(as), e promovem um clima escolar de acolhimento e cuidado.

5.Equidade, inclusão e diversidade

Definir e implementar práticas antirracistas, antissexistas, anticapacitistas e democráticas, com vistas à equidade e à inclusão. Garantir, por meio do reconhecimento e da valorização da diversidade, o acesso e a permanência de modo equânime, além da conclusão escolar, o fortalecimento das identidades e a promoção de um clima acolhedor para todos e todas.

6.Ampliação dos espaços educativos

Investir na ampliação dos espaços educativos, considerando todos os espaços intra e extraescolares. Analisar, planejar e compor o projeto pedagógico escolar em integração com a comunidade na qual a escola se insere. A cidade, o ciberespaço, eventos, parques ambientais e patrimônios são exemplos de diferentes espaços educativos extramuros da escola. Porém, a própria escola é um espaço educativo para além das aulas tradicionais, em sua materialidade e organização.

7.Desenvolvimento profissional da equipe pedagógica

Investir no desenvolvimento profissional de gestores(as) e professores(as), preparando-os(as) para a implementação do currículo, por meio de formação continuada centrada nos contextos de trabalho e necessidades específicas indicadas pelos(as) profissionais ou mapeadas pelas lideranças.

3-O que é o Clube Letramento, Humanidades e Cidadania

O Clube de Humanidades e Cidadania é uma ferramenta pedagógica que passa a integrar o currículo da área do conhecimento das Humanidades. As Ciências Humanas, enquanto campo de estudo, dialogam profundamente com as experiências e narrativas da humanidade, refletindo o dinamismo das vidas que compõem as experiências históricas.

Este Clube propõe a análise de enredos biográficos como uma metodologia que evidencia o papel das ações individuais na construção dos processos históricos, destacando como as narrativas pessoais se conectam e configuram dinâmicas coletivas capazes de influenciar transformações históricas e culturais no tempo e no espaço. Na *Escola das Adolescências*, esse estudo é uma ferramenta poderosa para adolescentes que estão em plena formação de identidade e compreensão do mundo. As biografias oferecem uma visão concreta e humanizada de eventos históricos, sociais e culturais, tornando esses temas mais acessíveis e emocionalmente impactantes.

O que é o Clube de Humanidades e Cidadania: 1. Um espaço de constituição identitária dos(as) adolescentes; 2. Um espaço para trocas seguras e sinceras; 3. Um espaço para criação de vínculos e pertencimento; 4. Um espaço de oportunidades de levar os(as) estudantes a se engajarem na transformação social; 5. Um espaço para promover o autoconhecimento e outras competências; 6. Palco para os(as) estudantes brilharem a partir de suas experiências.

O que não é o Clube de Humanidades e Cidadania: 1. Um conjunto de aulas desconectadas da fase do desenvolvimento adolescente; 2. Um espaço para momentos exclusivamente expositivos; 3. Um espaço para trabalhos exclusivamente individuais; 4. Exposições sobre o status quo e a impossibilidade de mudança do mundo; 5. Um conjunto de aulas com avaliações somativas; 6. Um espaço de incentivo para que os(as) estudantes persigam padrões.

Os planos de ensino deste Clube vão além da transmissão de conteúdo, elas são um convite ao encontro, ao diálogo e ao autoconhecimento, reconhecendo as adolescências como um território de múltiplas realidades, de sonhos diversos e trajetórias singulares. Inspiradas nas histórias de vida, essas atividades pretendem ser um lembrete do potencial que cada estudante traz em si para transformar o mundo ao seu redor.

A análise de diferentes biografias a partir dos instrumentais das Humanidades favorece a criação de pontes entre o eu e o outro, entre diferentes lugares, e entre o hoje e o ontem. Em cada semestre, a biografia promove reflexões sobre valores, engajamento e vivências dos(as) estudantes. A escola já possui uma tradição no desenvolvimento deste trabalho, que atualmente são organizados em um ebook no *Canvas* no link: https://www.canva.com/design/DAF0cV-UtmA/EOy2STVIV6UvxD7mqLWzEw/edit?utm_content=DAF0cV-UtmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton ou podem ser acessado pelo Qrcode:

No primeiro semestre, o contato a trajetória de protagonistas negras e negros na História do Brasil, que lutaram contra o sistema escravagista, convida os(as) adolescentes a pensar sobre a construção dos conceitos de liberdade e heróis na construção do Brasil. Servindo como ponto de partida para discussões sobre valores e práticas de engajamento social. Nesse semestre, enredos biográficos que possuem conexão com saberes afrobrasileiros são explorados. Abordando a resistência contra o sistema colonial e escravagista em seu sentido amplo: na relação comunitária, na relação com a natureza e produção de riquezas, na resistência pelos quilombos, especialmente na região de Macaé.

Na pesquisa é sugerido como fonte para os alunos, a exposição virtual ONHB11: Excluídos da História ² como material de pesquisa. No clube fontes para os alunos a produção macaense, em que os estudantes poderão explorar personagens locais.

No segundo semestre, o contato com trajetórias de protagonistas negras e negros do século XX e do XXI, permite evidenciar questões como as lutas por cidadania, justiça e direitos humanos ocorreu em contextos marcados pela intolerância e pelos passados presentes na construção do Brasil. As biografias pesquisadas, a nível nacional, são fio condutor para explorar protagonistas macaenses, tanto do século XX, quanto da atualidade, com discussão sobre a construção do espaço e do território. Especialmente nas pesquisas dos alunos do tempo presente poderá ser produzido fontes originais com entrevistas, fotos e análise de documentos locais, como jornais e sites de notícias, para pesquisar protagonistas negras e negros macaenses.

Em ambos os semestres há participação em Olimpíadas científicas, a ONHB no primeiro semestre e a ONHB-A e a OBERERI no segundo semestre. Poderá haver contribuições também com Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), visto que a escola já participa dela a partir das aulas de História, tendo também estudantes medalhistas.

Em ambos os semestres, o Clube terá um momento de culminância: no primeiro semestre, será feita a intervenção dos grupos, organização dos trabalhos no *e-book* e apresentação e discussão; no segundo semestre, os trabalhos serão apresentados, preferencialmente, no Novembro Negro, em evento escolar de celebração do 20 de novembro (consciência negra). Incluindo as participações nas olimpíadas científicas.

4-Descrição

O Clube de Humanidades e Cidadania é um espaço educativo e reflexivo criado inicialmente para estudantes do 8º ano do ensino fundamental, com potencial para todos os anos de escolaridade a partir do diálogo com os componentes curriculares das humanidades. Que se encontram mobilizados de forma integrada por meio do estudo da vida de personalidades históricas, suas trajetórias, culturas, locais e períodos em que

² <https://www.olimpiadadehistoria.com.br/especiais/excluidos-da-historia/>

viveram. Há aproximação com a disciplina de Educação Digital, e com o projeto TecnoElza. Ocorrendo em um lugar de fronteira entre ambas as áreas, constroem pontos de conexão, em que a partir de suas próprias epistemologias e fazeres contribuem mutuamente entre si. Há possibilidade de construir-se outras conexões com professores e projetos de diferentes áreas. Portanto, além de ser interdisciplinar em seu interior, a dinâmica é desde sua proposição, o trabalho coletivo, a partir dos lugares de aproximação, com contribuições e trocas contínuas em projetos conjuntos.

Essa proposta educativa visa inspirar os(as) adolescentes, apresentando experiências e representatividade, para desenvolver uma compreensão profunda de valores e responsabilidades pessoais e coletivas. Além de serem promovidas aprendizagens relativas às Humanidades, também há espaço para o desenvolvimento do reconhecimento de valores pessoais e coletivos. Além do estabelecimento de parcerias interdisciplinares para discussões e projetos sobre Sustentabilidade, por meio da valorização de saberes tradicionais, além do envolvimento em ações práticas que promovam impacto positivo na vida de cada um(a) e em suas comunidades.

Por meio dessa abordagem, o CLHC incentiva os(as) estudantes a planejar e desenvolver atividades com apoio dos(as) professores(as), proporcionando uma experiência educativa rica e dinâmica, que conecta temas de cidadania e ação social com oportunidades de vivenciar os conhecimentos adquiridos para se expressarem como cidadãos(ãs) ativos(as) em suas comunidades.

4.1 Objetivos

Espera-se que o Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania (CLHC) incentive os(as) estudantes a: Reconhecerem e valorizarem a construção de suas identidades e trajetórias, bem como as das figuras históricas estudadas, refletindo sobre os valores pessoais e coletivos que orientam essas histórias; Mobilizarem os conhecimentos adquiridos sobre as personalidades históricas para identificar demandas e interesses pessoais e comunitários, desenvolvendo um planejamento consciente e colaborativo; Realizarem ações concretas, vivenciando aquilo que planejaram de forma reflexiva e participativa; Historicizarem suas vivências e seu presente, desnaturalizando fenômenos sociais e lendo o presente de maneira crítica; Participarem de olimpíadas

científicas das Humanidades aproximando a escola da universidade e os alunos destes espaços como horizontes possíveis de seus próprios futuros; Ler e escrever com sentido histórico em espaço digital, desenvolvendo olhar crítico para narrativas em diferentes linguagens que habitam o ciberespaço e a cultura digital, em que os estudantes sejam produtores e leitores críticos.

4.2 Estrutura sugerida para a implementação

Este plano de ensino, que utilizamos como referência para o CLHC, e que pode ganhar diferentes versões a partir de sua estrutura metodológica narrativa, são desenvolvidas a partir de três eixos de temporalidade: *(i)luta contra o sistema escravagista no Brasil*, especialmente em Macaé, que engloba os séculos XVI ao XIX; *(ii)Os filhos da liberdade?* Referentes ao século XX, a reflexão a partir do questionamento da expressão; *Liberdade para quem?* referente ao século XXI/atualidade. As narrativas são constantemente dialogadas com o presente.

Ao final do ano letivo, ou do semestre, podem ser construídas relações entre as narrativas desenvolvidas durante o período, estabelecendo semelhanças, diferenças e analogias entre as ações e fenômenos em diferentes temporalidades. Além de do objetivo da habilidade de reconhecer mudanças e continuidades nas relações humanas na cultura, no ambiente e reflexão acerca de futuros possíveis para aquele passado, e para o nosso presente.

Durante todo o ano letivo há diálogo com a ONHB e a OBERERI, enquanto preparação e participação, o que contribui para o desenvolvimento das narrativas, visto a riqueza de material e estudo dessas olimpíadas. A participação da escola exitosa nelas, que ocorreram dentro das aulas de História, em reuniões pelo *Google Meet* aos fins de semana ou em aulas vagas, mostram o potencial que há para crescimento ainda maior de envolvimento da comunidade escolar.

4.3 Como o Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento dos(as) adolescentes

Este Clube proporciona um ambiente inclusivo e voltado para os(as) estudantes, promovendo autoconhecimento, empatia, pensamento crítico e desenvolvimento social. Reconhecendo as particularidades das adolescências, oferece um espaço saudável e livre de estigmas, que estimula o aprendizado ativo, o fortalecimento da identidade e o senso de pertencimento. Além disso, incentiva os(as) adolescentes a se engajarem ativamente na transformação social, o que contribui tanto para seu crescimento pessoal quanto para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

4.4 Expectativa de Letramento

Espera-se que os(as) estudantes possam se conectar com o passado e com outros locais e culturas, enquanto encontram inspiração para escrever seus próprios enredos de vida, refletindo em suas escolhas, em seu modo de ser e de habitar o mundo. Afetando seus espaços de experiências, seus horizontes de expectativas, as formas com que narram o mundo e a si mesmos, de maneira crítica e reflexiva.

4.5 Competências específicas

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, promovendo o respeito e os direitos humanos;
2. Analisar o mundo social, cultural, digital e técnico-científico, considerando variações no tempo e espaço para a intervenção no cotidiano e posicionamento em relação a problemas contemporâneos;
3. Explicar a intervenção humana na natureza e sociedade, promovendo ideias para a transformação social e cultural;
4. Expressar sentimentos, crenças e dúvidas, valorizando a diversidade cultural e étnico-racial sem preconceitos e discriminação;
5. Defender ideias que promovam direitos humanos, acesso equânime e consciência socioambiental, visando ao bem comum
6. Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância das ações afirmativas;
7. Apropriação, no

espaço de experiência dos estudantes, da experiência histórica de diversos sujeitos, saberes e formas de se relacionar com o mundo; 8 Tornar o presente histórico, historicizar o espaço de experiência dos estudantes; 9 Identificar e refletir sobre continuidades históricas; 10 Problematização dos conceitos de herói e liberdade; 11 Ler e escrever com sentido histórico em espaço digital, 12 Letramento histórico-digital no uso da inteligência artificial, no reconhecimento fake News e vídeos feitos por ia, além da própria criação narrativa audiovisual com apoio deste suporte.

4.6. Conexão com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

3. Saúde e Bem-Estar 4. Educação de Qualidade 5. Igualdade de Gênero 8. Trabalho decente e crescimento econômico 10. Redução das desigualdades 12. Consumo e produção responsáveis 13. Ação contra a Mudança Global do Clima 15. Vida Terrestre 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes; 18. Igualdade Étnico Racial

4.7 Integração Curricular

Este Clube está integrado aos componentes curriculares das Humanidades, com enfoque na proposta teórica e pedagógica da BNCC. Dialoga, a partir de sua área e referenciais, com Sustentabilidade e Educação Digital. Também dialoga com componentes de outras áreas, promovendo reflexões e projetos interdisciplinares.

4.8 Metodologia, métodos de ensino e de aprendizagem

Análise de biografias; rodas de conversa; ensino por investigação; aprendizagem entre pares; dramatização; multiletramentos; aprendizagem baseada em problemas (ABP), problematização inicial como estratégia de empatia, aprendizagem baseada em investigação em ambiente digital, elaboração de narrativas com uso da imaginação em

ambiente analógico e digital, criação de história em quadrinhos, podcast, vídeo animações, memes, vídeos produzidos com inteligência artificial (como o VEO 3 do Flow Gemini que já usamos anteriormente) e linguagens que os estudantes vierem a sugerir, produção de fontes originais com entrevistas com personalidades locais e pesquisas em acervos macaenses; ler, escrever e interpretar a complexidade de narrativas e conceitos que mediam a realidade.

4.9 Avaliação

Avaliação do engajamento e participação; avaliação das narrativas construídas em suas características de completude, totalidade e extensão apropriada com sentido histórico. Sentidos atribuídos aos conceitos de liberdade em diferentes temporalidades. Apropriação e problematização do conceito de herói e como os estudantes, a partir da narrativa criada, expressam os sentidos que dão as experiências históricas, aos conceitos e as diversidades de saberes. Autoavaliação de cada estudante ao longo das aulas e ao final de cada sequência didática. Apresentação para a escola em evento realizado em novembro.

5- A sequência didática ou plano de ensino

Em todos os bimestres sugerimos destacar as vivências, possibilidades históricas e intervenções, as feitas e as possíveis, dos personagens narrados. Todas as sequências abordam valores pessoais e coletivos, engajamento, escolhas, vivências e intervenções. Iniciando com rodas de conversa, avaliação diagnóstica e perguntas a partir das reflexões dos alunos. Seguindo para análise de fontes sugeridas e pesquisadas pelos discentes coletivamente e discutidas com o professor (mão na massa). Por fim o debate, exposição e conclusão (fechamento).

1º trimestre: Pesquisa biográfica e produção digital de narrativas de personagens entre os séculos XVI e XIX. Sugerimos foco nos saberes africanos, na cultura afrobrasileira, na relação com o meio ambiente e com a comunidade. Além das diferentes

formas de resistência. A perspectiva histórica e geográfica na construção do espaço e do território. Incluindo a narrativa e a produção cartográfica.

2º trimestre: Pesquisa biográfica e produção digital de narrativas de personagens no século XX. Sugerimos abordar valores pessoais e coletivos, o engajamento e escolhas na formação do movimento negro, aquilombamentos, protagonismo negro nas ciências, literatura, artes, tecnologia, esportes, formação do movimento negro unificado e discussões sobre racismo ambiental. Comparação de narrativas de construção do Brasil que estavam em disputa e personalidades negras que se destacaram. Incluindo nas atividades a produção narrativa e cartográfica.

3º trimestre: Pesquisa biográfica e produção digital de narrativas de personagens no século XX. Atividade de elaboração de semelhanças, diferenças e analogias entre os fenômenos, contexto histórico e ações humanas entre as três temporalidades. Apresentação para a escola. Sugerimos destacar, nas personalidades macaenses pesquisadas, os sentimentos, valores, comportamentos, quais engajamentos e escolhas tiveram dentro das possibilidades históricas e intervenções na realidade que protagonizaram. Incluindo, nas atividades, a produção narrativa e cartográfica.

Participação em Olimpíadas que irão enriquecer o trabalho, as experiências e a proximidade com a universidade:

1º trimestre: ONHB

2º trimestre: OLITEF

3º trimestre: OBERERI e ONHB-A

6-Diário de Bordo / Caderno de Vivências dos(as) estudantes

Os(as) adolescentes do Clube de Letramento, Humanidades e Cidadania poderão ter acesso ao Caderno de Vivências, para o registro e desenvolvimento de atividades propostas. Para os(as) estudantes, a criação de um portfólio promove a autonomia, a reflexão, a organização e a autoavaliação constante, incentivando-os(as) em suas próprias jornadas de aprendizado. Para o(a) professor(a), é uma forma de acompanhar o processo de aprendizagem individual de cada aluno, sendo essencial para personalizar as abordagens para cada turma. Ainda que exista um documento pronto, o professor(a) tem autonomia para adaptar o portfólio à realidade da sua escola, podendo estimular a criação

autoral e criativa. É possível, por exemplo, incentivar o uso de materiais recicláveis ou até mesmo a criação de um portfólio digital. Neste primeiro momento, utilizaremos um caderno de vivências físico, enquanto analisamos a possibilidade do uso do digital a partir da estrutura de internet da escola, visto que, é preenchido em todo encontro do Clube.

7-Competências e Habilidades BNCC

Nestes tópicos indicamos potenciais habilidades mobilizadas a partir de nossa experiência no desenvolvimento do projeto *Liberdades, Heróis e Narrativas*, pois a depender do personagem escolhido pelos estudantes, as habilidades aprofundadas e os diálogos interdisciplinares ocorrem de maneira diversa. Por exemplo, quando um grupo escolhe, do século XX, Milton Santos, seu maior aprofundamento é na geografia, enquanto outro que seleciona Carolina de Jesus, será no diálogo com a literatura. Podendo ainda, escolher caminhos que dialoguem com saberes tradicionais, científicos, trajetórias em movimentos sociais, e assim por diante. Consideramos que a escolha das questões de pesquisas e quais histórias vão narrar já explicitam também suas leituras de mundo e apropriações do conhecimento.

São mobilizadas, especialmente, as competências gerais das Ciências Humanas:

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.
2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.
3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

São mobilizadas, especialmente as competências específicas de História:

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

São mobilizadas, especialmente as competências específicas de Geografia:

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

As habilidades mobilizadas, são especialmente de História e Geografia, a seguir:

EF08HI11 Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

EF08HI13 Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. (a partir do protagonismo negro e popular, além da narrativa de uma independência pacífica e protagonizada apenas por D. Pedro)

EF08HI14 Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

EF08HI19 Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

EF08HI20 Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.

EF08HI22 Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX.

EF08HI24 Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica

EF08HI27 Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas.

EF08GE02 Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.

EF08GE04 Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região.

EF08GE06 Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos.

EF08GE10 Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos.

EF08GE16 Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho.

EF08GE17 Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zonas de risco.

EF08GE20 Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

8- Conclusão

O Clube de Letramento de Humanidades e Cidadania se propõe como um espaço em constante construção coletiva. Em que as atividades de pesquisa são permeadas também por momentos de debates e rodas de conversa. No qual os afetos são considerados parte do processo educativo e da aprendizagem. Atividades lúdicas e jogos criados pelos estudantes podem atravessar as aulas, a partir das narrativas construídas. Além da produção de material original para a comunidade escolar, como a pesquisa e a produção de fontes com personalidades macaenses, da atualidade e do passado histórico. Contribuindo com a formação integral, incorporando o digital criticamente ao processo educativo na investigação histórica, apropriação e reflexão de saberes tecnológicos digitais e a mediação narrativa na compreensão de mundo e leitura da realidade. O princípio investigativo pode ser operado com atividades desplugadas ou em ambientes digitais, porém mantendo o caráter colaborativo e coletivo da produção de conhecimento escolar, em que os alunos exercem práticas sociais de leitura e escrita em diferentes linguagens.

DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE FORAM BASE PARA ESTE PROJETO

BRASIL, Ministério da Educação; ZELICE, Gabriela; SANCHES, Cynthia. **Guia de recomendações curriculares e pedagógicas**. Brasília-DF: Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Básica (SEB)., 2026.

BRASIL, Ministério da Educação; RENNÓ, Aline Pereira *et al.* **Clube de Humanidades e Cidadania**. Brasília-DF: Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Básica (SEB)., 2026.

BRASIL, Ministério da Educação; SILVA, Roberta Duarte. **Clube de Letramento em História para uma Escola das Adolescências**. Brasília-DF: Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Básica (SEB)., 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade*. São Paulo, SP: Pólen, 2019.

AZEVEDO, Patrícia Bastos de. História ensinada: práticas de letramento e produção de sentido. *Educação: Teoria e Prática*, v. 23, n. 44, p. 24–45, 2013.

BAKHTIN, Mikhail. *Estética da criação verbal*. 2º ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.

BAUMAN, Zygmunt. *Comunidade: A busca por segurança no mundo atual*. Tradução: Plínio Dentzien. 1ª edição ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

BAUMAN, Zygmunt; ANTÔNIO, Cirurgião; WROBEL, Fanny. *Por uma sociologia crítica: um ensaio sobre senso comum e emancipação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula. *Revista TransVersos*, n. 23, p. 230–251, 22 dez. 2021.

BRINCO, Naicon de Souza. Múltiplos letramentos no ensino de história: entre o analógico e o digital nos processos de aprendizagem em História da Educação Básica. In: AMOROSO, Mauro Henrique de Barros; REIS, Thiago de Souza (Orgs.). *Anais do 21º Encontro de História da ANPUH-Rio: História, Democracia, Igualdade e Diversidade*. Rio de Janeiro: ANPUH-Rio, 2024b. p. 1–8.

BRINCO, Naicon de Souza. Liberdades, Heróis e Narrativas. In: *Anais do XIII Encontro Perspectivas do Ensino de História [livro eletrônico]: territórios, saberes e afetos*. Ponta Grossa, PR: Associação Brasileira de Ensino de História, 2024c. p. 383–397.

BRINCO, Naicon de Souza. Curadoria digital e ciência aberta: organização dos anais do ENPEH e Perspectivas (1988-2020). *Revista História Hoje*, v. 14, n. 31, 10 jul. 2025.

BRINCO, Naicon de Souza; CABRAL, Maria Aparecida da Silva. O ensino de História e a ludicidade: a experiência do Gacha Life na sala de aula da educação básica. In: KLÜPPEL, Giuvane de Souza; ANDRADE, Juliana Alves; CERRI, Luis Fernando (Orgs.). *A pesquisa no ensino de história em tempos presentes [livro eletrônico]*:

currículo, aprendizagem e livro didático. Ponta Grossa, PR: Associação Brasileira de Ensino de História: Editora da UFRPE, 2023. v. 3 p. 180–196.

BRINCO, Naicon Souza; CABRAL, Maria Aparecida da Silva. Ensino de História, Aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 23 dez. 2020.

BRINCO, Naicon de Souza (Diretor). (2025, junho 28). *Revolução Industrial e Justiça Ambiental [Gravação de vídeo]*. @visoeselza; VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Macaé, Brasil. <https://www.youtube.com/watch?v=ewUBXQg7xd8>

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Cotidiano escolar e práticas interculturais. *Cadernos de Pesquisa*, v. 46, p. 802–820, set. 2016.

CERTEAU, Michel de. *A escrita da História*. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 1982.

CIFUENTES, Alexandra Margarita Acosta; PERDOMO, Felipe Mauricio Pino. Comunicación en la era digital: una relación ética entre los humanos y la tecnología. In: ALFONSO, Cristhian Camilo B. *et al.* (Orgs.). *La comunicación en tiempos de IA: reflexiones académicas y desafíos comunicativos*. ECOE Ediciones. Bogotá: ECOE Ediciones, 2025. p. 23–36.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17^o ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido*. Paz e Terra, 1997.

HAESBAERT, Rogério. Concepções de território para entender a desterritorialização. In: MOREIRA, Ruy; OLIVEIRA, Marcio Pinon de; HAESBAERT, Rogério (Orgs.). *Território, territórios: Ensaio sobre o ordenamento territorial*. 3^a edição ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 47–69.

HAESBAERT, Rogério. *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à mundo territorialidade*. 6^o ed. Rio de Janeiro: Berrand Brasil, 2011.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. *A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami*. 1^o ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. [S.l.]: Companhia das Letras, 2019.

KRENAK, Ailton. *Futuro ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. Rio de Janeiro: PUC Rio/Contratempo, 2006.

KOSELLECK, Reinhart. *Histórias de conceitos; Estudos sobre a semântica e a pragmática da linguagem política e social*. Tradução: Markus Hediger. 1^o ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

MACHADO, Bárbara Araújo. *Política de Identidade: Gênero, raça, classe, sexualidade e a formação do movimento de mulheres negra no Brasil*. São Paulo, SP: Dandara, 2024.

MBEMBE, Achille. *Crítica da Razão Negra*. 1. ed. Lisboa, Portugal: Antígona, 2014.

MEDEIROS, Juliana Schneider. Educação escolar indígena: a escola e os velhos no ensino da história kaingang. *Revista História Hoje*, v. 1, n. 2, p. 81–102, 2012.

MUNANGA, Kabengele. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, p. 20–31, dez. 2015.

OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de; RAMOS, Marcia Elisa Tete; CAINELLI, Marlene Rosa. As sociedades indígenas nos livros didáticos de História: entre avanços, lacunas e desafios. *Revista História Hoje*, v. 7, n. 14, p. 63–85, 12 jul. 2018.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: O tempo narrado*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010a. v. 3

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010b. v. 1

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, Milton; SOUZA, MARIA ADELIA A. DE; SILVEIRA, Maria Laura (Orgs.). *Território, Globalização e Fragmentação*: 4^o ed. São Paulo: HUCITEC, 1998. p. 15–20.

SANTOS, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. In: MOREIRA, Ruy; OLIVEIRA, Marcio Pinon de; HAESBAERT, Rogério (Orgs.). *Território, territórios: Ensaio sobre o ordenamento territorial*. 3^a edição ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 13–21.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. *Pensamento e Linguagem*. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 4^a Edição ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.